

**ДИНАМИКА МАССЫ ТЕЛА ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ
ПРИ РАЗНЫХ РАЦИОНАХ КОРМЛЕНИЯ
BODY MASS DYNAMICS IN LABORATORY MICE
WITH DIFFERENT FEEDING DIETS**

¹С.Д. Каравайцева, ²Э.А. Палкина, ³Е.А. Козина

¹S.D. Karavaitseva, ²E.A. Palkina, ³E.A. Kozina

ФГБОУВО Красноярский ГАУ, Красноярск
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk

¹E-mail: 19snow19@list.ru

²E-mail: evelivere.42@mail.ru

³E-mail: kozina.e.a@mail.ru

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по оценке восстановительных способностей организма лабораторных мышей после суточного дефицита пищи. Представлена экспериментальная модель, в которой на четырех группах мышей-аналогов проводился сравнительный анализ динамики массы тела. Особое внимание уделяется выявлению корреляции между исходной массой животного, спецификой его рациона и скоростью восстановления нарушенных функций. Результаты работы позволяют расширить понимание адаптационного потенциала организма.

Abstract. The article presents the results of an experimental study on the assessment of the body's regenerative abilities in laboratory mice after a daily food deficit. An experimental model is presented, in which a comparative analysis of body weight dynamics was conducted on four groups of similar mice. Special attention is paid to identifying the correlation between the initial weight of the animal, the specifics of its diet, and the rate of recovery of impaired functions. The results of this work contribute to a better understanding of the body's adaptive potential.

Ключевые слова: лабораторные мыши, рацион кормления, дефицит пищи, масса тела, уровень кормления, динамика.

Keywords: laboratory mice, feeding regimen, food deficiency, body weight, feeding level, dynamics.

ВВЕДЕНИЕ

Компенсаторные механизмы, лежащие в основе процесса выздоровления или восстановления, направлены на устранение функциональных и метаболических нарушений. В биологии и ветеринарии принято выделять несколько фаз этого процесса: от мобилизации резервов до возможного истощения при длительном воздействии. Скорость и полнота восстановления зависят от возраста, наследственности, исходной упитанности и, в значительной степени, от условий кормления [1, 2]. В связи с этим актуальным является поиск оптимальных рационов корм-

ления, позволяющих минимизировать негативные последствия стрессовых воздействий.

Цель исследования. Провести анализ динамики массы тела лабораторных мышей при разных рационах кормления.

Для выполнения цели перед нами были поставлены следующие задачи:

1. Провести анализ поедаемости кормов при разных типах рациона в подготовительный и восстановительный периоды.

2. Зафиксировать динамику массы тела мышей после 24-часового голодания.

3. Сравнить скорость и полноту восстановления весовых показателей в группах, получавших разные рационы.

4. Определить зависимость эффективности восстановления от исходной массы тела животного.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для проведения научно-практического исследования было сформировано 4 группы мышей по 5 голов в каждой, каждая мышь относилась к лабораторной белой нелинейной породе, возрасту около 12 месяцев, женскому полу, массой в начале исследования в первых группах от 32 до 37 граммов, во вторых группах от 22 до 28 граммов, а также у них были различные рационы, в кормлении контрольных групп использовали комбикорм для кроликов фирмы FERMETTE, а в кормлении опытных групп мышинный корм «Littleone», творог жирностью 5% + огурец. Животных взвешивали на лабораторных весах (AND EK-200i), также использовали маркер со спиртовым бриллиантовым зеленым раствором, салфетки.

Рацион мышей содержал белки, жиры и углеводы. За сутки мышь должна съесть около 30-40 г корма, который состоит из 25 г зерновой смеси, 5 г фруктов или овощей и 5-7 г животного белка [3]. Для этого опытные группы мышей были переведены на специальный мышинный корм «Littleone». Корм относится к премиум категории, состоит из пшеницы, ячменя плющеного, овсянки, пшеницы воздушной, мультизерновых гранул, хлопьев кукурузных, овса, кукурузы красной (5,85%), ячменя, гороха плющеного, люпина сладкого плющеного, кукурузы воздушной, кукурузы экструдированной, гречихи, фасоли плющеной, плодородного дерева (кэроб), семян подсолнечника, банана сушёного (2,5%), фруктоолигосахаридов (0,6%), экстракта юкки (0,01%). Согласно гарантированным показателям, корм содержит 12,2% белков, 4,1% жиров и 4,3% клетчатки. Минеральный баланс характеризуется содержанием золы на уровне 7%, а также оптимальным соотношением кальция (0,9%) и фосфора (0,6%) 1,5:1. Продукт дополнительно обогащён витаминным комплексом для поддержания иммунитета и здоровья кожи и шерсти: в состав входят витамин А (8775 ME), витамин D₃ (936

МЕ), витамин Е (58,5 МЕ), биотин (175,5 мкг) и сульфаты необходимых микроэлементов [5]. Корм содержит необходимую зерновую смесь. В роли животного белка применяли творог жирностью 5%, а в роли клетчатки применяли свежий огурец. Контрольным группам скармливали рацион применяемый в стационаре содержания животных ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ, где содержат мышей. Он представляет из себя комбикорм для кроликов фирмы FERMETTE состоящий из ячменя, жмыха подсолнечника, пшеницы, премикса, муки рыбной, соли поваренной. Обменная энергия этого комбикорма составляет 238 ккал/100 г, а качественные показатели: протеин 18%, кальций 1%, фосфор 0,6%, лизин 0,85%, метионин/цистин (в сумме) 0,98% [4].

Продолжительность подготовительного периода составила 5 дней, животных приучили к новым условиям содержания и исследуемому рациону кормления. После чего у всех групп мышей корм был изъят на сутки, в целях проведения опыта. Спустя сутки голодания мышей вернули к их рационам. Каждый день приблизительно в одно и то же время, с интервалом 23-26 часов, взвешивали мышей и учитывали поедаемость кормов по группам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе исследования была изучена динамика массы тела лабораторных мышей при разных уровнях кормления. Суточное голодание привело к значительному снижению живой массы во всех группах. Однако интенсивность потери и последующего восстановления имела выраженные различия, связанные с составом рациона. В таблице 1 представлены суточные рационы, а в таблице 2 динамика массы тела мышей.

Таблица 1. Рационы кормления мышей, г/голв сутки

Группа мышей №	Сколько употреблено рациона, г									
	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день	6 день	7 день	8 день	9 день	10 день
1 контр.	60	61	59	59	61		67	68	66	63
1 опыт.	62	61	56 спец. корм ≈10 огу реп ≈13 тво рог	54 спец. корм ≈11 огу реп ≈16 тво рог	60 спец. корм ≈17 огу реп ≈19 тво рог		66 спец. корм ≈20 огу реп ≈22 тво рог	62 спец. корм ≈17 огу реп ≈16 тво рог	60 спец. корм ≈18 огу реп ≈15 тво рог	58 спец. корм ≈15 огу реп ≈15 тво рог

Группа мышей №	Сколько употреблено рациона, г									
	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день	6 день	7 день	8 день	9 день	10 день
2 контр.	58	60	60	60	60		65	66	63	62
2 опт.	59	60	54 спец. корм ≈11 огу рец ≈15 тво рог	55 спец. корм ≈12 огу рец ≈15 тво рог	53 спец. корм ≈15 огу рец ≈17 тво рог		64 спец. корм ≈19 огу рец ≈18 тво рог	59 спец. корм ≈16 огу рец ≈14 тво рог	54 спец. корм ≈13 огу рец ≈13 тво рог	53 спец. корм ≈12 огу рец ≈14 тво рог

Анализ таблицы 1 показывает изменение потребления корма в зависимости от рациона и этапа эксперимента. В подготовительный период (1–5 дни) контрольные группы на комбикорме Fermette стабильно потребляли 58–61 г/сутки. Опытные группы с 3-го дня получали комбинированный рацион с огурцом и творогом, что повысило его питательность. На 6-й день (голодание) все группы не получали корма (0 г), что вызвало резкое снижение массы. В период восстановления (7–10 дни) аппетит вырос у всех мышей. Контроль достиг пика на 8-й день (68 и 66 г), что на 5–7 г выше подготовительного периода. Опытные группы на 7-й день увеличили потребление до 64 и 66 г, сохранив интерес к добавкам. К 10-му дню объём корма во всех группах стал снижаться к исходным значениям. Данные подтверждают прямую связь между качеством рациона и скоростью восстановления: более разнообразное питание опытных групп позволило быстрее восполнить дефицит после голодания.

Таблица 2. Масса тела лабораторных мышей

Группа	Масса тела лабораторных мышей, г									
	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день	6 день	7 день	8 день	9 день	10 день
1 контрольная	34,2	33,6	34	34,4	34,6	34	30,6	31,8	32,6	33,6
1 опытная	33,4	33,8	33,2	33,6	33,6	33,8	29,2	32,2	33,4	34,2
2 контрольная	23,4	23,2	23,6	24	24	24,2	21,2	22,6	23,6	23,8
2 опытная	25,6	25,6	25,4	25,4	25,4	26	22	23,6	25,2	26,6

Анализ данных таблицы 2 за восстановительный период (7–10 дни) наглядно демонстрирует прямую зависимость динамики массы тела от качественного состава рациона. После 24-часового голодания у всех животных включился компенсаторный механизм, однако его интенсивность в опытных группах на специальном рационе оказалась существенно выше. В 3-й группе (крупные особи) был зафиксирован рекордный абсолютный прирост в 5,0 г при максимальной скорости восстановления - 1,67 г в сутки. 2-я группа (худые особи) показала сопоставимую динамику с абсолютным приростом 4,6 г, что обеспечило им наивысший относительный прирост - 20,9 % от массы тела после дефицита пищи.

В это же время контрольные группы, получавшие корм Fermette, восстанавливались значительно медленнее. Среднесуточные приросты в них не превысили 1,0 г у крупных особей и 0,87 г у мелких, что привело к низкой интенсивности компенсаторных процессов. Особенно показательны результаты 1-й контрольной группы: несмотря на положительную тенденцию, к 10-му дню мыши так и не достигли своего исходного веса, оставшись в дефиците 0,6 г. Опытные группы на специальном рационе превысили свои начальные показатели на 0,8–1,0 г.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что специальное питание является ключевым фактором эффективной реализации компенсаторных возможностей организма. Стандартный рацион Fermette не обеспечивает необходимой скорости и полноты набора массы, что делает его недостаточно эффективным для восстановления лабораторных мышей, особенно особей с высокой исходной массой тела.

На шестые сутки исследования была успешно апробирована модель 24-часового голодания, вызвавшая отрицательную динамику массы тела у всех подопытных животных. Согласно данным таблицы 2, на 7-й день дефицит живой массы составил от 3,0 до 4,6 г, что послужило причиной для запуска компенсаторных механизмов. Первичной реакцией на дефицит питательных веществ стал выраженный аппетит: потребление корма на 7-8-е сутки достигло пиковых значений (66–68 г), что отражает стремление организма восполнить энергетические потери.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования установлено, что поедаемость кормов зависит от их состава: опытные группы на рационе «Littleone» с творогом и огурцом показали стабильное потребление в подготовительный период, а после суточного голодания аппетит вырос во всех группах, однако быстрее нормализовали потребление мыши на обогащённом рационе.

Суточное голодание вызвало снижение массы тела на 3,0–4,6 г, причём контрольные крупные особи теряли вес больше, чем мелкие.

Сравнение скорости и полноты восстановления массы тела показало: в опытных группах восстановление было значительно быстрее и полнее – мышцы не только достигли исходного веса, но и превысили его (до +3,9%), тогда как контрольные крупные мышцы не компенсировали потери (–1,8%).

Выявлена зависимость динамики массы от исходной массы животного: при рационе состоящем из комбикорма Fermette крупные особи восстанавливались хуже мелких, тогда как на специализированном питании обе весовые категории демонстрировали устойчивую положительную динамику.

Таким образом, качественный состав рациона является ключевым фактором, определяющим динамику массы тела лабораторных мышей после кратковременного дефицита пищи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Комбикорм для кроликов Старт 1кг Fermette. – Текст: электронный. — URL: <https://xn--24-slcla.xn--plai/rabbit> (дата обращения: 28.02.2026).

2. Корм Littleone для мышей. – Текст: электронный. — URL: https://любитьживотных.рф/catalog/3_gryzuny_i_khorki/1_korm_1/little_one/korm-little-one-dlya-krysa/ (дата обращения: 28.02.2026).

3. Литвинова, Н. Ю. Мелкое и декоративное животноводство : учебное пособие / Н. Ю. Литвинова, В. И. Литвинов. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2019. — 132 с. — ISBN 978-5-98076-304-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/130913>(дата обращения: 28.02.2026).

4. Патологическая физиология. Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. / Сост. В.М. Скоряков, С.В. Савина; ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. – Саратов: ИЦ «Наука», 2016.-95 с. – Текст: электронный. — URL: <https://www.vavilovsar.ru/files/pages/27373/14695166105.pdf> (дата обращения: 28.02.2026).

5. Приспособительные и компенсаторные процессы Патологическая анатомия животных. Ульяновский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина, 2014. – Текст: электронный. — URL: <https://studfile.net/preview/1155071/page:3/> (дата обращения: 28.02.2026).